

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.
ГОНЧАРА**

Кафедра міжнародних відносин

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Масова культура як інструмент «м'якої сили»: формування міжнародного іміджу США»

Студентки 3 курсу групи спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Керівник: кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

Кількість балів _____

Національна шкала _____

Оцінка ECTS _____

Члени комісії : _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Дніпро, 2025 р.

ЗМІСТ

ВСТУП	3
 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЙ «М'ЯКОЇ СИЛИ» ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ	
1.1. Поняття «м'якої сили»: історія, розвиток та значення.....	5
1.2. Масова культура як феномен глобалізації.....	7
1.3. Інструменти впливу масової культури на суспільну свідомість.....	10
 РОЗДІЛ II. ВПЛИВ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ США	
2.1. Формування уявлень про американську демократію через культуру.....	14
2.2. Американські бренди як елементи культурної дипломатії.....	17
2.3. Культурний імперіалізм США: позитивні та негативні наслідки.....	20
 РОЗДІЛ III. МАСОВА КУЛЬТУРА США В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ	
3.1. Політичний аспект американських кінематографічних і музичних продуктів.....	26
3.2. Використання культурної дипломатії в міжнародних відносинах США....	29
3.3. Перспективи культурної дипломатії США в цифрову епоху.....	32
 ВИСНОВКИ	 36
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	 39

ВСТУП

Актуальність теми зумовлена зростанням ролі культурних факторів у міжнародних відносинах в умовах глобалізації, яка сприяє проникненню ідеологій та цінностей через культурні продукти. Культура із засобу самовираження перетворюється на доволі потужний політичний інструмент, частину зовнішньої політики, яка сприяє формуванню уявлення про державу, її громадян, цінності та ідеали. США, як світовий лідер у сфері масової культури, використовують її у якості елемента «м'якої сили», з метою поширення своїх ідей, впливу на світогляд аудиторії та підтримки лояльності до американських інтересів. Масова культура, через кіно, музику, літературу, моду та технології, формує у її споживачів позитивний образ Сполучених Штатів, американського способу життя, а також утверджує глобальну гегемонію США. Вивчення цієї теми є важливим, оскільки дає змогу зрозуміти механізми культурного впливу та його наслідки для країн та міжнародних відносин загалом.

Об'єктом дослідження є міжнародний імідж США.

Предметом дослідження є масова культура у процесі формування іміджу США.

Метою курсової роботи є дослідити формування міжнародного іміджу США шляхом аналізу американської культурної продукції. А також виявити механізми її впливу на глобальну аудиторію.

Мета дослідження обґрунтувала наступні **завдання дослідження**:

- проаналізувати історію, розвиток та значення поняття «м'яка сила»;
- дослідити масову культуру як феномен глобалізації;
- визначити інструменти впливу масової культури на суспільну свідомість;
- дослідити формування уявлень про американську демократію через культуру;
- проаналізувати американські бренди як елементи культурної демократії;

- охарактеризувати позитивні та негативні наслідки культурного імперіалізму США;
- дослідити політичний аспект американських кінематографічних та музичних продуктів;
- розкрити використання культурної дипломатії у міжнародних відносинах США;
- визначити перспективи культурної дипломатії США у цифрову епоху.

Методологічною основою написання роботи є міждисциплінарний підхід, який включає концепції з галузей культурології, політології, соціології та міжнародних відносин. Для вирішення поставлених завдань були використані наступні **методи дослідження**:

- аналіз літератури з теми дослідження з метою розгляду понять «м'якої сили» та масової культури, їх інтерпретації різними вченими та дослідниками;
- порівняльний метод з метою оцінки впливу американської масової культури на іноземні аудиторії та її сприйняття в різних культурних контекстах;
- історичний метод з метою вивчення етапів розвитку американської масової культури та концепції «м'якої сили», їх еволюції та ролі у глобалізаційних процесах та іміджевій політиці США;
- метод кейс-стаді (вивчення конкретних прикладів) з метою дослідження продуктів американської масової культури, узагальнення системи цінностей, які просувають США через культуру, а також пошуку політичних аспектів у американському кінематографі та музичній індустрії.

Структура роботи. Робота складається з наступних структурних елементів: вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (26 позицій). Загальний обсяг роботи становить 41 сторінку, основний текст – 34 сторінки.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЙ «М'ЯКОЇ СИЛИ» ТА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Поняття «м'якої сили»: історія, розвиток та значення

У сучасному світі вплив держав більше не обмежується військовою потужністю чи економічним тиском. Розвиток науки та техніки, посилення глобалізаційних тенденцій, підвищення ролі публічної дипломатії зумовлюють необхідність переглянути усталені трактування поняття «сила» у міжнародних відносинах. Військова сила перестає бути елементом, що забезпечує країні вигідну позицію на міжнародній арені, натомість, на перший план виходять інструменти «м'якої сили», тобто здатності держави досягати бажаного за допомогою культурного впливу, дипломатії та цінностей, які вона просуває, а не шляхом примусу.

Вперше термін «м'яка сила» (soft power) використав американський політолог Джозеф Най у 1990 році. Він стверджував, що «м'яка сила» – це здатність змушувати хотіти іншого, того ж чого хочеш сам, й впливати на вибір нематеріальними чинниками, такими як привабливість, культура, політичні цілі, інститути, принципи, які відповідають чинному законодавству та мають високий авторитет у суспільстві. Науковець також визначив три категорії, які належать до феномену «м'якої сили», а саме: «культура держави (у тому, чим вона приваблює інших), її політичні цінності (чи дотримується вона їх у внутрішній та зовнішній політиці) та зовнішні відносини (чи сприймаються вони як легітимні та морально обґрунтовані)» [4].

Дж. Най умовно протиставляв «м'яку силу» поняттю «жорстка сила», що базується на застосуванні військової та економічної могутності. Згодом інші

науковці, М. Куналакіс та А. Шимоні об'єднали ці терміни у поняття «розумної сили», тобто вміння знаходити баланс між інструментами примусу та заохочення шляхом побудови позитивного іміджу та дипломатії.

Окрім Джозефа Ная, першовідкривача поняття «м'якої сили», цей термін отримав різні трактування від інших дослідників і політологів. Наприклад, голландський дослідник Петер ван Хем, у своїх роботах пов'язує м'яку силу з «іміджевою політикою», наголошуючи, що у глобалізованому світі створення позитивного бренду держави є важливішим за традиційний примус. Він акцентує увагу на значенні масових комунікацій та сприйнятті держави міжнародною спільнотою. Його стаття «Піднесення держави-бренда» зосереджена на аналізі прикладів використання іміджевих технологій у зовнішніх політичних цілях [2]. Американський академік, чиє ім'я тісно пов'язане із теорією неоліберального інституціоналізму в міжнародних відносинах, Роберт Когейн, трактує «м'яку силу» як один із новітніх інструментів управління свідомістю, що сприяє налагодженню зв'язку між державами за допомогою культурного впливу та ідей, що роблять країну привабливою в очах інших [25].

Отже, м'яку силу можна визначити як здатність держави впливати на дії та вподобання інших не через тиск, а у більш делікатний спосіб – шляхом використання культурної дипломатії, інформаційної та міжнародної освітньої політики тощо. М'яка сила є одним із основних інструментів формування державної іміджевої політики і, здебільшого, направлена не на уряди, а на громадянські суспільства, оскільки реальним джерелом влади у кожній демократичній державі виступає саме народ.

Основними каналами реалізації політики м'якої сили виступають публічна дипломатія, інформаційна політика та присутність країни в інфопросторі, зовнішня культурна політика, міжнародна освітня політика (програми культурного обміну, мовні курси, міжнародні стипендії), інвестиційна політика, взаємодія у гуманітарній сфері, наявність та експорт масової продукції (шоу-бізнес, музика, кінематограф).

У світі існує різноманітний досвід використання політики «м'якої сили».

США є класичним прикладом та провідною державою у цій сфері. Сполучені Штати дуже відповідально ставляться до розбудови власного позитивного іміджу на міжнародній арені, не дивлячись на те, що ця держава і так володіє повним спектром інструментів «жорсткої сили» і, здавалося б, не має перейматись тим, як її сприймають більш слабкі країни. Відомий План Маршала (1947), що передбачав надання продовольчої та економічної допомоги для зарубіжних країн, можна вважати першим кроком США на шляху до освоєння та впровадження «м'якої сили» у свій політичний порядок денний. Серед більш сучасних прикладів – поширення американських цінностей через соцмережі та інші канали зв'язку, широкий обсяг культурно-розважальних продуктів, таких як музика та кіно, різноманітні освітні програми (Fulbright, SAM, FLEX та ін.), лідерство у міжнародних організаціях, які підтримують демократію та права людини.

Держави застосовують «м'яку силу» для зміцнення та підтримки своїх міжнародних позицій. Японія – шляхом культурних програм, що включають популяризацію аніме та манги, які роблять японську культуру популярною у світі. А Канада – через політику багатокультурності, яка підтримує різноманітність та інтеграцію через культурні заходи.

Таким чином, «м'яка сила» виступає невід'ємним елементом міжнародних відносин на сучасному етапі. У той час як нарощування «жорсткої сили» певною державою зазвичай непокоїть міжнародну спільноту, використання «м'якої сили» свідчить про готовність співпрацювати, вести діалог та просувати демократичні цінності. Втім, варто також зазначити, що у сучасних реаліях, «м'яка сила» не може повністю замінити «жорстку». Теза про те, що «чим більша кількість сил наявна у державі – тим більший її вплив у світі» лишається актуальною [25]. Аби приваблювати та просувати власний позитивний імідж, країна має також володіти здатністю захистити своїх громадян та відстояти свою територію у випадку військової агресії з боку іншої держави. Тож надзвичайно актуальним залишається пошук балансу між інструментами «м'якої» та «жорсткої» сил та подальшого перетворення їх на «розумну силу».

1.2. Масова культура як феномен глобалізації

Глобалізація, як процес політичної, економічної та культурної інтеграції та консолідації людства, відкрила перед суспільством можливості взаємодії у різних сферах життя. Масова культура, у свою чергу, стала важливим компонентом цієї інтеграції, формуючи спільний простір для різних культур, універсальних цінностей та моделей поведінки.

Дослідники розглядають масову культуру як багатогранний феномен. Одні бачать її як інструмент маніпуляції та стандартизації, а інші наголошують на її здатності породжувати нові культурні форми завдяки гнучкості та демократичності. З точки зору функціоналістів, таких як Роберт Мертон, масова культура виконує важливу соціальну функцію інтеграції суспільства. Мертон також звертав увагу на явище «самоусвідомлюваного пророцтва» (self-fulfilling prophecy), коли масова культура та медіа впливають на поведінку індивідів, формуючи їхню реальність відповідно до суспільних очікувань [5]. Натомість теоретики Франкфуртської школи, зокрема Теодор Адорно та Макс Горкгаймер, вбачали у явищі масової культури засіб маніпулювання масами з боку еліт. Їхня праця «Діалектика просвітництва» (1944) висвітлює питання стандартизації культурних продуктів, зниження їхньої інтелектуальної цінності та поступовій деградації суспільства, яке втрачає навички критичного мислення [3].

Видатний соціолог та футуролог Д. Белл розумів масову культуру як свого роду організацію повсякденної свідомості, особливу знакову систему або особливу мову, завдяки якій члени інформаційного суспільства досягають взаєморозуміння [16].

Потужний поштовх до розвитку масова культура набула у середині ХХ століття. Основними чинниками стали технологічний прогрес, що ознаменував появу каналів зв'язку та прискорив поширення культурних продуктів, зростання міст та індустріалізація, а разом із цим – створення попиту на розваги, розвиток масових медіа та загальне розширення культурних зв'язків між країнами. Маси

стали суб'єктом соціокультурних процесів, а ця суб'єктивність потребувала формування нового типу особистості зі специфічним набором властивостей і характеристик, з соціальними ролями й функціями [14].

Масова культура охоплює кілька основних напрямів, що покликані відобразити інтереси широкої аудиторії та сформовані під впливом глобальних процесів. Популярна музика, кінематограф та серіали, мода, спорт як масове видовище, відеоігри, масові політичні рухи – усе це демонструє, як різні форми розваг та інформації адаптуються під потреби аудиторії, використовуючи новітні технології для швидкого поширення і взаємодії.

Головними рисами масової культури є зрозумілість та доступність для людей будь-якого віку, раси та статі. Продукти масової культури швидко набирають популярність, але так само швидко і втрачають її, оскільки їх основна мета – задовільнити споживацький апетит індивіда, його невтомне прагнення до розваг. Серед інших характеристик масової культури можна виокремити комерційність (орієнтація на отримання прибутку та потреба у попиті), шаблонність (підтримка впізнаваності та популярності продукту), акцент на емоційному, несвідомому аспекті людського сприйняття, швидкодоступність, банальність.

Масова культура також набула політичного значення, стала культурною складовою «м'якої сили». Культурні продукти можуть формувати уявлення про країни та суспільства і впливати на міжнародні відносини, оскільки масові платформи на кшталт Netflix, YouTube та TikTok стали інструментами поширення цінностей і соціальних наративів, які є актуальними на різних континентах. А держави, які здатні активно експортувати свої культурні продукти, отримали можливість створювати позитивний імідж на світовій арені. У цьому напрямку найбільший вплив мають США, адже американська масова культура стала символом глобалізації, задаючи культурні стандарти та орієнтири які впливають на смаки та поведінку мільйонів людей по всьому світу.

Посилення глобалізаційних тенденцій похитнуло статус національних держав та їх культурну політику. Культурний вакуум, що був створений

внаслідок цього, активно почала заповнювати масова культура, що просуває переважно цінності західного лібералізму та дедалі швидше набуває характер космополітичної.

Підсумовуючи, масова культура – це вид культури, що подана для широких суспільних кіл у спрощеному та зрозумілому варіанті, яка поширюється здебільшого за допомогою засобів масової інформації та виступає як провідник глобалізаційних процесів. Масова культура нерозривно пов'язана з феноменом маси, тобто специфічним об'єднанням носіїв культурних цінностей, а також із машинним виробництвом і засобами масової інформації, завдяки яким можливе серійне виробництво та поширення товарів і послуг у суспільстві [16].

Феномен масової культури важко визначити як позитивний чи негативний, як і будь-який процес у рамках глобалізації. З одного боку, вона слугує своєрідним спільним простором для різних народів, у якому поширюються цінності, інтегруються різні елементи національних культур та відбувається обмін культурними продуктами, адаптація їх до локальних контекстів і створення нових гібридних форм. А з іншого, масова культура спричиняє культурну уніфікацію, що загрожує втратою унікальності національних культур та їх витіснення із світового культурного простору, а також підсилює домінування західних культурних моделей.

1.3. Інструменти впливу масової культури на суспільну свідомість

Масова культура доволі швидко інтегрувалась у повсякденне життя сучасного суспільства. Вона проникає в усі сфери людської діяльності та здатна впливати на світогляд і поведінку різних соціальних груп, формуючи спектр їх особистих уподобань, уявлення про соціальні норми, цінності і навіть політичні орієнтири.

Простежується також тенденція до створення характерного для масової культури типу індивіда, тобто масової людини, універсальної, зрозумілої та пристосованої. Масова людина – це людина з масовою свідомістю, головною

характеристикою якої є її суспільна уніфікація. Процеси ідентифікації цієї людини визначені соціальним маркером «бути як усі» [14]. Масова людина має вартість, оскільки її визнання залежить від того, наскільки вона відповідає створеним масовою культурою шаблонам. Популярні культурні тренди задають зразки, на які індивіди хочуть бути схожими. Це добре простежується у феноменах, пов'язаних із модою, соціальними мережами та масовими подіями.

Масова культура використовує різноманітні інструменти для впливу на суспільну свідомість. Один із них – віддзеркалення повсякденності кожної людини, створення простору, у якому її розуміють та співпереживають. Щоправда зворотним боком медалі у цьому випадку є продукування безлічі стереотипів та рольових моделей, ярликів, які ускладнюють самовираження, знищують унікальність досвіду, який кожен має проживати окремо, а не у купі з мільйонами інших людей. Людина усе частіше уявляє собі дійсність не у відповідності зі своїм особистим сприйняттям, а через репрезентацію реальності у ЗМІ, через образи і символи цієї дійсності, сформовані мас-медіа [14].

Наприклад, у фільмах чи рекламах можна часто зустріти образи «успішної людини», «ідеальної сім'ї» чи «справжнього героя». Ці стереотипи закріплюють у суспільній свідомості певні соціальні ролі та очікування. З одного боку, це полегшує соціальну взаємодію та розуміння деяких складних для сприйняття понять, але з іншого – може обмежувати індивідуальну свободу та призводити до дискримінації окремих груп.

Цінності, які колись були доступні лише для еліт, завдяки масовій культурі стають надбанням мас, але у значно спрощеній формі. Крім того, у цифрову епоху споживач масової культури сам стає активним учасником культурного виробництва, поширюючи контент та беручи участь у створенні нових трендів за допомогою сучасних цифрових платформ, наприклад соціальних мереж або стримінгових сервісів.

Наступним інструментом впливу масової культури на суспільну свідомість є її простота. Вона пропонує готові відповіді на питання, а у світі, де прагнення до розважального стало домінуючим, така умова просто необхідна. Людині

пропонують безлічі шляхів втечі від реальності та від самої себе, - серіали, реаліті-шоу, короткі розважальні відео, над якими їй не потрібно задумуватись чи аналізувати. Внаслідок потужної інтенсивності та різноманітності інформаційних потоків, сучасне суспільство втрачає здатність до критичного мислення, несвідомо поглинає цінності, норми, правила, зразки поведінки, які пропонує мережа, що, у свою чергу, дає їй можливість маніпулювання свідомістю та контролю поведінки в суспільстві [16].

Англійський письменник і критик, О. Гакслі зазначав, що суспільство має потребу в постійному підтвердженні великих істин, хоча робить це масова культура на низькому рівні і без смаку. У своєму відомому романі «Прекрасний новий світ» автор описує світ, у якому не існує традиційних етичних і моральних норм. Це доведене до максимуму суспільство споживацтва, де «нормальним» способом життя вважається догодження своїм пристрастям і бажанням, навіть не замислюючись над жодними сенсами чи змістом життя [8].

Характерним для масової культури є також створення персонажів або образів, із якими аудиторія може себе асоціювати. Це допомагає людям із пошуком орієнтирів для самовираження та поведінки. Через цю ідентифікацію люди приймають певні цінності та моделі поведінки, закріплюючи їх у своїй свідомості.

Розширення системи масового інформування, зростання кількості комунікативних потоків, прискорення інформативного обміну привело до зміни уявлень суспільства про саму реальність. І на сучасному етапі розвитку суспільства людина не розуміє єдиної реальності, вона розчиняється у безлічі віртуальних [16]. Масова культура також пропонує свою версію реальності, у якій індивід може пасивно існувати, поглинаючи уже готові популярні істини та цінності, що постійно змінюються під впливом сучасних тенденцій.

Тож, масова культура володіє великим спектром інструментів впливу на суспільну свідомість, цим пояснюється її популярність, зокрема – як засобу політики «м'якої сили». Масова культура не лише відображає існуючі соціальні процеси, але й активно впливає на їхній розвиток, формуючи очікування,

поведінкові патерни та культурні стандарти. Масова культура нерозривно пов'язана з феноменом маси, тобто специфічним об'єднанням носіїв культурних цінностей [16]. Навіювання певних меседжів через культурні продукти, тиск на підсвідому потребу індивіда у визнанні та підтримці, емоційне зараження та формування колективних настроїв, стереотипи, акцент на зрозумілому, банальному та повсякденному – усе це створює умови для засвоєння певних цінностей та соціальних норм, перетворюючи їх на частину колективної свідомості.

Висновки до Розділу I

У першому розділі було розглянуто теоретико-історичні засади концепцій «м'яка сила» та «масова культура». Поняття «м'якої сили» було введено у науковий обіг дослідником Джозефом Наєм у 1990 році і передбачає досягнення стратегічних цілей не шляхом примусу чи економічного тиску, а завдяки привабливості культурних, політичних та соціальних цінностей, якими володіє певна держава. В умовах глобалізації, коли військова сила радше дестабілізує міжнародне середовище, аніж гарантує йому безпеку, концепція та інструменти «м'якої сили» стають дедалі актуальнішими та ефективнішими.

Масова культура, як культурна складова політики «м'якої сили» бере свій початок у США, як важливий елемент глобалізаційних процесів. Завдяки їй цінності західного лібералізму набувають статусу універсальних та транслиуються міжнародній аудиторії у вигляді кіно, музики, літератури або інших медіа. Американська масова культура набула популярності завдяки вмінню адаптуватись до потреб аудиторії та поєднувати локальні особливості з універсальними цінностями, а також шукати теми, які є близькими для людей по усьому світу.

Серед ключових інструментів впливу масової культури на свідомість індивідів можна виокремити швидкодоступність, зрозумілість, банальність, демократичність. Продукти масової культури аудиторія сприймає пасивно, не

осмислюючи критично, оскільки вони є лише розвагою, способом відволіктись, на деякий час втекти від себе та від реальності, у якій перебуваєш.

РОЗДІЛ II. ВПЛИВ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ США

2.1. Формування уявлень про американську демократію через культуру

Першою асоціацією при згадці слова «демократія» зазвичай слугує образ Сполучених Штатів Америки, оскільки ця держава вже давно перебуває в амплуа захисника демократичних цінностей у глобальному масштабі. Демократію США часто подають і цитують, як “зразкову” і багато країн світу намагаються, або ж хоча б стверджують, що вони таку демократію наслідують. Самі американці надто пишаються своєю демократією і багато з них справді вірять у те, що інші країни неодмінно мають обирати її, як зразок для свого розвитку [9].

Серед основних принципів, на яких ґрунтується американська модель демократії, виокремлюють народний суверенітет, активну громадянську участь, систему «стримувань і противаг», практику представницької демократії та верховенство права. Ключова роль надається свободі та правам людини. Конституція США та Білль про права (1791) гарантують основні громадянські права, такі як свобода слова, релігії та зібрань.

Аби і надалі підтримувати свій позитивний імідж, США застосовує різні інструменти просування власних цінностей та демократичної моделі і підтримувати глобальний вплив. Зокрема, - через культуру, як важливий елемент «м'якої сили».

Американське потрактування ідей свободи, рівності та прав людини знаходять своє відображення у фільмах, музиці, літературних творах та інших формах культурної продукції. Феномен поширення потужною державою свого культурного впливу не є новим, оскільки на сторінках історії зафіксований досвід Великої Британії та Римської імперії у цій сфері. Однак, сьогодні США

володіє перевагами у вигляді новітніх технологій та розширеної мережі комунікації через радіо, телебачення та Інтернет.

Один із основних авторів концепції «Нового світового порядку», З. Бжезінський, визнає факт глобального культурного домінування США і зазначає, що «Америка стала «позаплановим» та політично некерованим засобом культурної спокуси, яка просочується, захоплює, змінює поведінку та, у кінцевому підсумку, духовне життя все більш значної частини людства» [24].

Кіноіндустрія та Голлівуд можна назвати одним із найпотужніших інструментів у процесі формування уявлень про американську демократію у світової спільноти. Американські режисери наповнюють свої кінострічки роздумами на важливі політичні та суспільні теми, такі як рівність перед законом, боротьба із корупцією та нерівністю. А також створюють культових персонажів, пріоритетом яких є подолання несправедливості. Відкрито чи завуальовано американське кіно висвітлює громадянську активність, принципи роботи державних інституцій або процес історичного розвитку американської демократії.

Історичні драми або політичні трилери, на кшталт «The Post» (2017), «Mr. Smiths Goes To Washington» (1939), «Vice» (2018), «All The President`s Men» (1976) порушують питання прозорості політичної системи, права на свободу слова та громадську участь, наголошують на необхідності боротьби із корупцією та зловживанням владою.

Фільми, що не пов'язані із політикою напряду теж несуть у собі частку американської моделі демократії, торкаючись таких тем як боротьба за права меншин («Selma», «Lincoln»), гендерна рівність та боротьба із дискримінацією («Bombshell», «Hidden Figures», «Iron Jawed Angels»), цифровий вплив на демократію («The Social Network», «The Great Hack»).

Американська музика також є засобом поширення демократичних ідей. Серед великого розмаїття жанрів виділяються рок-н-рол, хіп-хоп та джаз, які виникли як форми культурного протесту й вираження свободи. Тож саме їх існування та популярність підсилюють ідею демократії як системи, закріплюють

свободу вільного самовираження та розмаїття поглядів. У своїх піснях американські виконавці часто висловлюють протестні настрої, закликають до змін, рівності та активного залучення до соціальних процесів. Пісня культового співака та музиканта Боба Ділана «Blowing In The Wind» стала гімном руху за громадянські права жителів Америки. У ній виконавець ставить безліч риторичних запитань, відповідь на які «..витає у повітрі». Зокрема, – «Скільки років мають існувати деякі люди, перш ніж їм дозволять бути вільними?».

Пісні жанру хіп-хоп здебільшого стосуються теми соціальної справедливості, активної громадянської позиції та боротьби з расизмом. У них виконавці у більш різкій формі можуть критикувати поліцейське насильство та свавілля, соціальну нерівність та ідеали демократії, які не відповідають реальності, тим самим закріплюючи власне право на свободу слова та думки, а також роль у трансформації політичного життя своєї країни. Childish Gambino у своїй пісні «This Is America» розкриває складнощі американського суспільства, критикуючи насильство та расові упередження.

Американські музиканти транслиують через свою творчість прагнення до боротьби із корупцією та економічною нерівністю («Killing In The Name» від Rage Against The Machine), підтримку прав ЛГБТ+ спільноти та заклик до толерантності («Born This Way» від Lady Gaga, «Same Love» від Macklemore & Ryan Lewis).

І невід’ємною частиною американської культури, безперечно, є література, у якій автори осмислюють складні питання, у тому числі ті, що пов’язані із демократичними процесами та викликами, які вони породжують. Курт Воннегут у своєму романі «Бійня Номер 5» піднімає питання мілітаризму та свободи мислення. Автор наголошує на необхідності протидіяти авторитаризму та заохочує читачів мислити критично і незалежно, не піддаючись маніпуляціям з боку влади. А у легендарній серії книг Сюзанн Коллінз «Голодні Ігри» досліджуються теми авторитаризму, класової нерівності, масових маніпуляцій через медіа та пропаганду, контролю влади та шкоди, яку вони несуть для усього суспільства. Через безліч алегорій та символів авторка намагається донести

важливість ідей громадянського спротиву та ролі індивіда у боротьбі за свободу.

У підсумку можна зазначити, що формування уявлень про американську демократію через культуру є комплексним процесом, який поєднує просування позитивних ідеалів як прикладу для наслідування, так і критичний погляд на реалії демократії. Різноманітне зображення американськими митцями проблем, що їх турбують, а також наявність у них чіткої позиції сприяє зміцненню іміджу Америки, як держави, де громадянське суспільство відіграє важливу роль у політичному процесі та шляхом культурного спротиву ініціює зміни. Навіть у розважальних жанрах кіно чи літератури часто можна помітити елементи критичного осмислення демократії та її викликів, що формує уявлення про відкритість та самокритичність американської системи, а також її готовності аналізувати та виправляти допущені колись помилки.

2.2. Американські бренди як елементи культурної дипломатії

У сфері міжнародних відносин поняттю «бренд» надається унікальна роль, зокрема, - як інструменту «м'якої сили». Національні бренди, що зарекомендували себе як успішні по всьому світу, здатні зміцнювати імідж держави, сприяти досягненню економічних цілей, а також просувати власні культурні цінності.

Історично, в практиці, бренди з'явилися в кінці XIX століття, в США як продукти, що гарантують якість, на відміну від ряду сумнівних товарів [6]. Спершу вони розглядались виключно як частина маркетингової сфери, тобто як засоби, що забезпечують відмінність товару чи послуги на ринку та впливають на довіру і поведінку покупців. Однак, з активізацією глобалізаційних процесів, посиленням технологічного розвитку, а також появою феномену інтернаціонального брендингу, бренди стали не просто продавати певну продукцію, але й формувати образ країни, де вони були створені, викликати довіру до її культури і політики. Тобто, бренди постали в образі інструменту недержавної дипломатії.

Найвагомішими рейтингами брендів є: Kantar Brandz by Millward Brown, Interbrand, Global 500 by Brand Finance, вони оцінюють найдорожчі бренди, що визначають положення міжнародних і транснаціональних компаній в світовій спільноті. У першу десятку рейтингу входять 8 компаній, заснованих в США [6].

Тож бренди, що зарекомендували себе на теренах США, володіють потужним впливом і в усьому світі. Американські бренди вже давно не є просто бізнес-компаніями, що посувають товари і послуги. Вони відіграють важливу роль у формуванні глобального іміджу США та сприяють реалізації зовнішньополітичних цілей країни, шляхом пропагування культурних цінностей та стилю життя.

У ролі елементів культурної дипломатії, такі американські бренди як McDonalds, Apple, Nike, Coca-Cola та інші, розповсюджують західні цінності, стають символами споживчої культури і глобалізації. Присутність американських компаній та їх популярність в інших країнах свідчить про те, що ідеї, які вони просувають є близькими для інших націй та народів. Наприклад, компанія Apple у своїй продукції втілює ідею індивідуальності, мінімалізму та інновацій, а бренд одягу і взуття Nike через свої рекламні кампанії популяризує спортивний стиль життя, наголошуючи на важливості наполегливості і самореалізації при досягненні успіху. Їх слоган «Just Do It» мотивує людей долати труднощі, не зважаючи на обставини. Продукція бренду Coca-Cola, що для багатьох стала символом свята, традиційно транслює цінності оптимізму, єдності та взаєморозуміння. Філософія бренду стосується теми пошуку щастя у простих речах, а також прагнення отримувати якнайбільше насолоди від спілкування.

Загальновизнані та впливові американські бренди можна вважати складовою американської зовнішньої політики. Зокрема, вони володіють економічним впливом і шляхом інвестицій, створення робочих місць та розвитку інфраструктури у країнах, що розвиваються, підтримують позитивний імідж США в очах міжнародної спільноти та зміцнюють відносини між країнами. Присутність офісів великих корпорацій Google чи Microsoft поза межами

Сполучених Штатів сприяють цифровій трансформації та освітньому розвитку.

Прикладом використання брендів у дипломатії можна вважати вихід американських компаній з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2024 році. Так, компанія McDonalds продемонструвала підтримку міжнародних санкцій, припинивши роботу на території держави-терориста.

У свою чергу, американські бренди, що контролюють цифрові платформи та дані, перетворюються на інструмент впливу на глобальні комунікації, інформаційну безпеку та громадську думку. Технологічні компанії Google, Facebook (Meta), TikTok та інші володіють потужним потенціалом впливу на світогляд та поведінку мільярдів людей по всьому світу. У період розквіту технологій та процесів активної діджиталізації вони стають практично незамінними, а отже США мають велику перевагу перед іншими державами, як країна, що стала місцем народження та домом для цих технологічних гігантів.

Політика компаній певним чином декларує цінності та погляди, яких мають дотримуватись користувачі. Тобто вони не просто надають платформи для спілкування та самовираження, але й активно формують суспільні норми та правила поведінки, а також моделі комунікації та суспільних взаємин. Facebook, Instagram та інші технологічні гіганти американського походження просувають ідеї інклюзивності, підтримки різноманіття, свободи творчості та прозорості. Інструменти, що використовуються для підтримки комфортного середовища для користувачів включають алгоритми для модерації мови ворожнечі, запровадження правл щодо контенту, модерація коментарів, попередження про тривожний контент тощо. А факт того, що американські технологічні гіганти співпрацюють із урядом США у питаннях кібербезпеки та захисту персональних даних, робить із соцмереж потужний інструмент для Сполучених Штатів у сфері впливу на інформаційний простір. Їхні алгоритми часто впливають на порядок денний, сприяючи популяризації та просуванню певних тем і обмежуючи інші.

Часто бойкотування американських брендів стає прямим виявом загального невдоволення зовнішньою політикою США. Наприклад, відмова від

американських товарів у країнах Близького Сходу символізує певний протест проти дій США на міжнародній арені, а заборона TikTok або Instagram у деяких країнах є частиною безпосередньої боротьби між державами та американським корпораціями.

Отже, поняття «бренд» набуває виняткового значення у міжнародних відносинах. І країною із найуспішнішими брендами цілком заслужено вважається США. Америка природнім чином сприймається як нація-бренд. З самого початку США турбувались про власний імідж та репутацію [21]. Американські бренди є інструментами «м'якої сили» та культурної дипломатії, оскільки захищають і просувають цінності, культуру та політичні інтереси Сполучених Штатів. Їхня роль на міжнародній арені не зводиться лише до економічної, оскільки американські бренди формують позитивний імідж США, сприяють розбудові та підтримці глобальної комунікації і партнерських зв'язків. При цьому, повсюдна присутність американських цінностей та культури все частіше викликає супротив у вигляді антиамериканізму, конфліктів культур, бойкотування американських брендів. Американські бренди часто піддаються критиці через знищення культурних традицій та уніфікацію споживчих стандартів, витіснення локальних виробників продукції та культурний імперіалізм, що виявляється у глобальній експансії західних брендів.

2.3. Культурний імперіалізм США: позитивні та негативні наслідки

Факт усебічного домінування США у багатьох сферах, зокрема, у культурній, часто викликає обурення у інших держав та народів. «Американізація» глобальної культури, що утворюється і зачіпає підвалини національних культур, являє собою прояв глобалізму – реалізації політики західних країн: «об'єктивний процес глобалізації використовується Заходом, насамперед США, для штучного насадження свого «нового світового порядку» [24].

Поширення американських цінностей, звичок та способу життя на інші

країни, здебільшого за допомогою медіа, брендів та масової культури вважається проявом культурного імперіалізму США і є подовженням їх політики «м'якої сили», а також глобалізаційних тенденцій загалом. Оскільки культурний імперіалізм прийнято пов'язувати з процесами глобалізації. Проте цей зв'язок не такий простий, як може здатися, і він не був би таким потужним без врахування суб'єктивних причин експансії мейнстрім-культури в інші локальні культури. Сучасна мейнстрім-культура спрямована на виробництво культурних продуктів, що повинні конкурувати в глобальному середовищі [13].

Імперіалізм – це політика держави, що спрямована на: 1) підпорядкування власним потребам інших держав; 2) здійснення глобального чи регіонального політичного, економічного, ідеологічного та культурного впливів; 3) розширення впливу на країни та регіони світу через встановлення контролю над ними; 4) втручання у внутрішні справи інших держав [18].

Поняття «імперіалізм» не відійшло в минуле одночасно із процесом демонтажу класичних імперій та деколонізації. Американський науковець та публічний інтелектуал Едвард Саїд зазначає, що: «Успадковані зв'язки все ще сполучають країни, наприклад Алжир та Індію з Францією і Британією відповідно. Величезна кількість мусульман, африканців і вест-індців із колишніх колоніальних територій тепер живуть у метрополійній Європі. Крім того, закінчення холодної війни і розпад Радянського Союзу суттєво змінили мапу світу. Тріумф Сполучених Штатів як останньої наддержави означає, що світ структуруватиме новий набір силових ліній, які вже починали проявляти себе у 1960-х і 1970-х роках» [1]. Він також наводить аргументи стосовно твердження про те, що американці завжди мали потяг до світового панування і усіма способами намагались його виправдати.

У свою чергу, авторка книги «Гуманітарне насильство» Неда Етенесоскі стверджує, що американський імперіалізм експлуатує гуманітарну етику задля досягнення глобальної експансії. Відтак під виглядом боротьби за демократичні цінності та права і свободи Сполучені Штати розгортають політику світового панування [11].

Як і будь-яке явище у сфері міжнародних відносин, культурний імперіалізм США важко визначити як лише позитивний чи лише негативний феномен. Оскільки імперіалізм у культурі має як переваги, так і недоліки для суспільств, які підпадають під його вплив.

Все більше людей у світі живуть згідно з принципами демократичного суспільства й ідеології лібералізму, що є результатом реалізації Сполученими Штатами власних імперіалістичних планів і стратегій [18]. Зростання попиту на демократію пов'язане із американською культурою, яка популяризує ідеї свободи, рівності, прав людини та верховенства права. З цієї перспективи, американський імперіалізм набуває вигляду «культурного рупору», що покликаний сповіщати інші держави та їхніх громадян про переваги демократичного устрою та ліберальних цінностей.

Серед інших переваг культурного імперіалізму можна виокремити розвиток міжнародної співпраці та появу нових ринків для американських товарів і послуг, яка супроводжує розвиток американських брендів, медіа, кіноіндустрії. До цього слід віднести також створення нових робочих місць та залучення інвестицій у країни, де розміщуються мережі американських компаній. А оскільки США вважається ще й центром світових інновацій та гігантом у сфері технологій, разом із культурним впливом вони поширюють цифрову грамотність, нові можливості для навчання та підприємництва, інструменти та навички роботи з інформацією на інші країни, що, безумовно, є перевагою в умовах становлення і розвитку інформаційного суспільства.

Додатково, до переваг належить розвиток масової культури, яка спрощує процес інтеграції у світову культуру. Завдяки культурному імперіалізму США популяризує певні суспільні теми, наприклад права жінок, рівність для ЛГБТ-спільноти, свободи слова та релігії, які знаходять своє відображення у музиці, кіно, літературі та моді, стаючи близькими та зрозумілими для мільйонів людей по всьому світу.

Говорячи про недоліки культурного імперіалізму Сполучених Штатів, першим із них прийнято вважати саме втручання у національні ідентичності

інших народів, зниження цінності їхньої культурної спадщини та нівелювання певних культурних особливостей. Молодь багатьох країн, піддаючись потужному впливу американської масової культури, надає перевагу американським традиціям та способу життя. Наприклад, американські свята Хелловін або День Святого Валентина часто витісняють національні звичаї та традиції.

Зрештою, можна припустити, що недоліки культурного імперіалізму послідовно випливають із переваг. Вище зазначалось про те, як розширення американського бізнесу та виробництва сприяє економічному розвитку та співпраці. Зворотною стороною даної медалі є витіснення місцевих виробників та локальної продукції країн, що призводить до втрати національного бізнесу та посилює залежність від американських продуктів та послуг. У деяких країнах глобальні гіганти, такі як Amazon, McDonalds чи Starbucks, витісняють локальних конкурентів, що призводить до втрати національного бізнесу і залежності від американських продуктів і сервісів.

Потужним засобом глобалізованого культурного імперіалізму Сполучених Штатів стали телекомунікаційні системи та комп'ютеризовані інформаційні мережі, що останні кілька десятиріч широко використовуються ними, для реалізації власних імперіалістичних інтересів [18]. Тож, американські технологічні платформи здатні монополізувати інформаційний простір інших країн, і за допомогою медіа або соціальних мереж маніпулювати громадською думкою через алгоритми та рекламу. Америка нині володіє багатьма телеканалами та радіостанціями, які транслюють власні передачі на великих геопросторах, що дає можливість Сполученим Штатам розповсюджувати необхідну їм інформацію на значні території і тим самим впливати на формування світогляду, громадської думки, свідомості та стилю життя далеко за своїми державними кордонами [18]. Додатково, Сполучені Штати часто використовують культурні платформи у якості інструменту формування негативного або ворожого образу інакодумців, що мають інші погляди на міжнародну політику або внутрішні справи. Серед інших недоліків – агресивне

нав'язування західних поглядів та цінностей, гомогенізація культури, шляхом поширення стереотипів та утвердження певних рольових моделей, моральний диктат і політична заангажованість.

Підсумовуючи, культурний імперіалізм США є доволі суперечливим, але водночас потужним явищем у міжнародних відносинах. У XXI ст. США активно й надалі продовжують будувати власну імперію залежних держав [18]. З одного боку, американський імперіалізм у культурній сфері підсилює загальні тенденції глобалізації та, певним чином, є їх прямим вираженням. Він також сприяє поширенню демократичних цінностей, економічному зростанню та наданню доступу до новітніх технологій. А з іншого, американська культура поступово витісняє національні, створюючи загрозу для унікальних традицій та звичаїв, а також нав'язує цінності, які не завжди узгоджуються із місцевими нормами. Тож, аби зберегти свій вплив та позитивний імідж на міжнародній арені, США мають враховувати неповторний культурний ландшафт кожного народу та країни, аби не перетворити інструменти «м'якої сили» на прямий вияв культурної експансії, яка загрожує збереженню культурного різноманіття та порушує рівновагу у міжнародних відносинах.

Висновки до Розділу II

Другий розділ був зосереджений на впливі масової культури на формування міжнародного іміджу США. Кінематограф, музика, література та інші американські культурні продукти виступають засобами популяризації ідей демократії, свободи слова та самовираження, прав людини. США уважно та відповідально ставляться до свого образу в очах міжнародної спільноти, і саме тому, навіть у розважальних жанрах музики та кіно, можна зустріти відсилки на важливі суспільно-політичні теми. Держава прагне відстоювати свій статус борця за справедливість, а також «світового поліцейського». Голлівудські фільми часто підкреслюють переваги демократичної системи, створюючи позитивний імідж американського суспільства та способу життя.

Американські бренди, які із суто економічного феномену перетворились на культурний, також впливають на сприйняття США та цінностей, які вони транслюють. Індивідуальність, толерантність, прагнення до успіху, інноваційність, свобода самовираження, оптимізм – девізи відомих американських брендів, що популяризують американську культуру у світі та просувають позитивний імідж США, при цьому, сприяючи економічному розвитку.

Негативний аспект американської масової культури – культурний імперіалізм, у якому часто звинувачують американців. З одного боку, він сприяє поширенню інновацій та західних демократичних цінностей, а також створенню загального культурного простору для реалізації нових ідей, а з іншого – загрожує культурною уніфікацією і занепадом локальних традицій. Тож ефективність впливу масової культури на формування міжнародного іміджу США доволі висока, однак вона залежить від збалансованості між американськими лідерськими амбіціями у культурній сфері та повагою до різноманіття національних традицій, особистих «культурних кордонів» кожного народу.

РОЗДІЛ III. МАСОВА КУЛЬТУРА США В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ: АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ

3.1. Політичний аспект американських кінематографічних і музичних продуктів

Медіапродукти розважального змісту, такі, як кіно або музика, часто виступають потужними засобами вираження певних політичних наративів. Американська кінематографічна і музична індустрія, завдяки своїй доступності та популярності, поширює певні ідеї та політичні цінності, що відповідають основним інтересам США.

Кіно активно відтворює потрібну модель світу, оскільки воно додатково володіє гедоністичними функціями, бо нам приємно дивитися й дізнаватися про розвиток подій саме таким чином. Саме кіно є сьогодні основним джерелом породження й утримання віртуального простору [19]. А в умовах сучасності – ще й політичним інструментом, який використовують Сполучені Штати. Фільм дає змогу безпосередньо, засобами характерів та подій створювати чисто емоційні картинки: героїв і зрадників, своїх і чужих, добрих і поганих. Так само, в кіно відбувається і маніпуляція культурними переконаннями, стереотипами, поширеними в масовій свідомості [15].

Голлівуд, що вважається центром світової кіноіндустрії, не лише задає тренди у розважальній сфері, але і сприяє формуванню глобальних уявлень про американський спосіб життя, політичні ідеали та зовнішню політику. Від часів холодної війни американське кіно просуває ідеї переваги демократії над авторитарними режимами. Стрічки, на кшталт «Рембо 3» або «Червоний світанок», демонструють глядачам боротьбу між «імперією зла» СРСР та захисником свободи США. Таким чином, кіно формує позитивний імідж

Сполучених Штатів як героя, що покликаний протистояти імперським амбіціям Радянського Союзу, а згодом – і росії.

Поширеною в американських кінематографічних продуктах є тенденція виступати адвокатами ідей свободи, рівності та прав людини. Завдяки цьому, США здобуває імідж могутньої держави, яка хоче та здатна захистити людство.

Популярна серія фільмів «Голодні ігри» має виразний політичний аспект, оскільки підіймає теми соціальної нерівності, протесту і шкоди, яку завдає пропаганда та тоталітаризм. Дія відбувається в антиутопічному світі Панем, який є класичним прикладом тоталітарного режиму: уся влада сконцентрована у руках однієї людини, президента Сноу, а суспільство поділене на жорстко регламентовані дистрикти. Кожен дистрикт спеціалізується на певній економічній діяльності, а його мешканці піддаються репресіям, експлуатації та живуть на межі бідності. Репресивний апарат Панему використовує страх, приниження, засудження інакомислення та насильство як головні інструменти державної політики. Такі сюжети є прямою критикою авторитарних режимів, де держава тримає суспільство під контролем, не допускаючи справедливості та порушуючи безліч прав людини. Кінострічка також акцентує увагу на потужності засобів медіа, як інструменту політичного впливу, що може одночасно і підтримувати свавілля правлячих кіл держави, і спонукати громадян до протестів та викорінення несправедливості.

Символом опору та революції у фільмі виступає Катніс Евердін, жителька одного з дистриктів, що стає натхненням для революційного руху та втіленням надії для тисяч пригноблених жителів Панему. Фільми про «Голодні ігри» стали політично резонансним явищем та відображенням реальних проблем сучасного світу, тому їх актуальність важко переоцінити. Символіка Катніс (пташка-переспівниця, вогонь) та знак трьох піднятих пальців використовувались навіть у реальних протестах, таких як політичні демонстрації у Таїланді та Гонконзі.

Інша важлива тема – військовий вплив та патріотизм американських захисників. У фільмах змальовується героїзм американських солдатів та виправдовується дії США та їх військова присутність за кордоном. У приклад

можна привести стрічку 2017 року під назвою «Американський убивця» режисера Майкла Куеста. Політичний аспект фільму виражається у зображенні боротьби із тероризмом, методів розвідки та роботи підрозділів ЦРУ та ролі США у глобальній безпеці. Головний герой, Мітч Рапп пережив втрату коханої людини через теракт і прагне помститись. Його мотивацію помічають орагани державної безпеки та після виснажливих та жорстоких методів навчання залучають до небезпечних місій. Фільм детально ознайомлює глядача із процесом вербування та підготовки до антитерористичних операцій ЦРУ, підкреслюючи значення розвідувальної роботи у сфері контролю за безпекою держави та її громадян. Стрічка «Американський убивця» також звертається до питання меж моральної допустимості дій, що сприяють захисту національної безпеки. В її основу покладено конфлікт між етичними нормами та правом на захист інтересів держави, яке часто пов'язане із невідворотністю жорстокості та насильства.

Що стосується продуктів американської музичної індустрії, то вони, як і кіно, актуалізують нагальні суспільні теми та здатні впливати на політичні та соціальні рухи, формувати світові уявлення про свободу, успіх, рівність. Музику являють інструмент політичного опору та активності американці звикли використовувати ще з 1960-х років, коли виникла хвиля пісень, яка підтримувала рух за громадянські права афроамериканців. У цей період музика слугувала способом об'єднати та підбадьорити людей, які прагнуть побороти расову дискримінацію. Культовими прикладами є пісні «A Change Is Gonna Come» Сема Кука та «We Shall Overcome» Джоан Баез.

Якщо ж говорити про сучасність, то впливовість музики можна проілюструвати за допомогою аналізу передвиборчих перегонів між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом напередодні президентських виборів у США 2024 року. У боротьбі за увагу і прихильність суспільства кандидати звертаються до поп-культури, передусім до музики. Музика робить меседж будь-якого політика чи політикині ближчим і зрозумілішим, допомагає перетворити нудні передвиборчі обіцянки на чіпке

повідомлення та маніфест. А якщо до справи долучаються імениті артисти — їхній авторитет підкріплює надійність кандидатів та підсилює публічність і образ у медіа [22].

Візитною карткою виборчого штабу Гарріс стало активне використання платформи TikTok і трендів, які стали вірусними серед молодшої аудиторії. Серед них — звернення до творчості однієї з найбільш обговорюваних американських артисток Чаппелл Роан, зокрема її пісні «Femininomenon», яка закликає до залучення жінок до політики. Ще одна "поп-королева", яка підтримала Камалу Гарріс у виборах — Бейонсе. Саме її пісня «Freedom» стала саундтреком до передвиборчого відео кандидатки в президенти США [22].

У свою чергу, Дональд Трамп також активно використовував музику для мобілізації своїх виборців. При цьому, його музичний підхід здебільшого був спрямований на патріотичні мотиви та традиційні американські цінності. У рамках його передвиборчої компанії, класичні американські рок-хіти, на кшталт «Born In The USA» Брюса Спрінгстіна чи «Eye Of The Tiger» гурту Survivor, набували політичного значення. І хоча пісні мали патріотичних дух та підходили для кампанії, багато їхніх авторів відкрито підтримували демократів та забороняли використання своїх композицій республіканцю. Артистів, які не дозволяють Дональду Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії стало настільки багато, що для них створили окрему сторінку на Вікіпедії [22].

На основі усього вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що частка політики є і у музичній, і у кінопродукції США, оскільки вони служать потужним засобом для трансляції певних меседжів та ідей за рахунок доступності та зрозумілості. Кінематограф і музика, створені у США, формують ставлення аудиторії до тем демократії, прав людини, свободи, глобалізації, мультикультуралізму та ролі Сполучених Штатів у світовій політиці. Вдало завуальований наратив у кіно чи пісні здатний вплинути на політичні процеси не тільки в Америці, а й в усьому світі.

3.2. Використання культурної дипломатії в міжнародних відносинах США

Культурну дипломатію можна вважати діалогом між націями, який встановлюється та підтримується за допомогою музики, літератури, кіно, освіти та науки. Дослідниця О. Розумна зазначає, що вплив, який здатна здійснити культура на суспільства є значно потужнішим, ніж той, що відображений у законодавстві та державних документах [10].

США є однією із провідних держав у сфері культурної дипломатії, оскільки володіє великим спектром інструментів і технологій для встановлення діалогу з іншими народами та поширення демократичних цінностей. Серед них – наукові обміни, поширення продуктів американської масової культури, соціальні мережі та сучасні технології. Культурна політика, яка була створена за американськими стандартами і пропагувала американський спосіб життя, перетворилася на струнку і гнучку систему ідеологічного впливу інститутів США в різних регіонах світу [23].

Голлівудські фільми, що просувають образ Сполучених Штатів як «захисника справедливості» та «світового поліцейського» відповідають за розбудову позитивного іміджу держави за кордоном, а часом – виправдання політичних рішень США на міжнародній арені в очах іноземних глядачів. Завдяки Голлівуду у держави з'явилась можливість просувати та відстоювати американські ідеали та критично поглянути на різноманітні види соціальних та політичних проблем.

Що стосується освітніх програм, як іще одного інструменту культурної дипломатії, то його найуспішнішим прикладом у США вважається програма сенатора Дж. Фулбрайта, заснована у 1946 році. Вона ініціює студентські обміни між США та іншими країнами, сприяючи цим створенню міжнародної мережі випускників, які прихильно ставляться до Сполучених Штатів, популяризують американські досягнення у науковій та технічній сферах, а також інноваційні підходи до організації освітнього процесу. За деякими підрахунками, понад 250 відомих державних діячів із 82 країн світу, які обіймали найвищі урядові посади,

мають американський диплом про освіту [7].

Іншим джерелом американської культурної дипломатії є музика. Один із найбільш відомих прикладів – це діяльність у 1950–1960 рр. т. зв. «послів джазу». Свобода джазу зробила його «мистецьким аналогом американської політичної системи», яка не лише демонструвала американське мистецтво, але й була відчутним символом американських цінностей [17]. Легендарні джазові виконавці Луї Армстронг та Діззі Гіллеспі здійснювали тури по країнах Африки, Європи та Азії, поширюючи ідеї свободи самовираження, які слугували фундаментом американської культури та контрастували із радянською цензурою. Більш сучасним прикладом можна назвати діяльність популярної співачки Тейлор Свіфт, творчість якої впливає на економіки цілих країн. Зокрема, уряд Сінгапуру уклав угоду з Тейлор Свіфт, щоб бути єдиною зупинкою в Південно-Східній Азії для туру Eras Tour. Співачка провела там шість концертів. Її фанати прибували до Сінгапуру з сусідніх країн, що значно збільшило прибуток авіакомпаній. Хоча розміри наданого гранту урядом не розкриваються (урядовці Сінгапуру надають перевагу такій назві), прибуток від шоу з легкістю компенсував це. Завдяки Свіфт економіка Сінгапуру заробила близько 250 млн доларів, що становить 0,2 відсоткових пункти валового внутрішнього продукту [20]. Такі американські культурні феномени ще раз доводять, що культура є надзвичайно потужним інструментом для країни, яка прагне здобути позитивний імідж на міжнародній арені та зарекомендувати себе як потужного гравця.

Враховуючи посилений розвиток соцмереж та «переїзд» багатьох політичних процесів, у тому числі дипломатії, до мережі Інтернет, культурна дипломатія США отримала нові можливості для глобального охоплення аудиторії. Соціальні платформи на зразок Facebook, YouTube, Twitter або TikTok дозволяють Сполученим Штатам у режимі реального часу транслювати власні політичні ідеї. Кампанії на підтримку гендерної рівності, свободи слова, прав людини, завдяки якісно налаштованим алгоритмам, потрапляють до іноземної аудиторії, яка таким чином ознайомлюється з американськими цінностями.

Американські соціальні мережі стали важливим інструментом під час протестів у країнах Північної Африки та Близького Сходу, що отримали назву "Арабська весна". І хоча протести мали внутрішні причини та не мали прямого відношення до США, використання американських платформ показало громадянам цих країн приклад свободи слова, відкритості та прозорості, що вважаються ключовими цінностями демократії західного зразку.

Ще один приклад – інформаційна кампанія #MeToo, яка виникла на теренах США у 2017 році та поширилась по всьому світу через Instagram і Twitter. Вона стала відома, як соціальний рух, що піднімає питання сексуальних домагань до жінок та нерівності, ініціюючи обговорення прав жінок у різних культурах та гендерної рівності, а також – демонструючи те, як американські соцмережі можуть бути інструментом міжнародного діалогу стосовно важливих соціальних проблем та боротьби за справедливість.

Таким чином, культурна дипломатія Сполучених Штатів слугує не тільки засобом для просування іміджу США як держави свободи та можливостей, але і допомагає у побудові надійних глобальних зв'язків та підтримки, які у довгостроковій перспективі дозволяють США зберігати вплив у світовій політиці.

3.3. Перспективи культурної дипломатії США в цифрову епоху

В епоху глобальних технологічних змін класична дипломатія зіштовхується із викликом у вигляді високих технологій. Зокрема, культурна дипломатія набуває нового значення та форм. Використання цифрових технологій у сфері дипломатичної діяльності, у сфері культурних та креативних індустрій, відкриває додаткові можливості для проведення політики «м'якої сили» [26].

Культурна дипломатія Сполучених Штатів, і так доволі потужна та розвинена, завдяки посиленій взаємодії між культурами через Інтернет та швидкому поширенню інформації, отримує інноваційні інструменти для

просування своїх цінностей та впливу на міжнародну спільноту. Цифрові технології дозволяють використовувати інтернет-платформи для організації віртуальних виставок, онлайн-курсів, трансляцій культурних заходів, що значно розширює географічне та демографічне охоплення аудиторії [12].

Транслявання американських поглядів значно спрощується завдяки масовому використанню соціальних медіа. Таким чином США налагоджує контакт із молоддю, яка активно користується соціальними мережами та є основним реципієнтом ідей культурної політики Сполучених Штатів. Оскільки світові за межами США потрібні молоді лідери, що прихильно ставляться до американських ідеалів. Прикладом може послугувати створена Державним департаментом США кампанія #DemocracyIs, що покликана ознайомлювати користувачів із основами демократії через відеоролики та дискусії в соціальних мережах. Кампанія стала популярною серед молоді у країнах, де демократія перебуває під загрозою, наприклад, у Білорусі чи Гонконзі.

Однією з перспектив американської культурної дипломатії є онлайн-освіта, яка стала незамінною частиною цифрової епохи. У Сполучених Штатів з'являється шанс створити ще більш широку мережу онлайн-курсів, програм віртуального навчання та освітніх ресурсів, доступ до якої матимуть студенти з усього світу. Це, безумовно, сприятиме зміцненню позитивного іміджу американської освіти.

Варто згадати, також, і спектр перспектив, які надають штучний інтелект та віртуальна реальність. Використання ШІ у культурній дипломатії включає розробку чат-ботів для взаємодії з міжнародною аудиторією, аналіз великих масивів даних для визначення культурних трендів та вподобань, а також застосування технологій машинного навчання для адаптації культурних продуктів до різних цільових груп [12]. А віртуальні подорожі до американських музеїв та пам'яток або зустрічі з відомими митцями родом із США, розширюють можливості культурного обміну та роблять його доступнішим.

Просування мистецтва і культури через цифрові платформи залишається важливою ланкою для культурної політики Сполучених Штатів. Стрімінгові

сервіси, на кшталт Spotify, Apple Music чи Netflix, спрощують проникнення американських культурних продуктів у різні країни. У майбутньому США матимуть змогу розширювати коло тем, на які «говоритимуть» із міжнародною аудиторією через кінематограф, музику та літературу. Контент, присвячений глобальним викликам можна буде перекладати на різні мови та адаптувати для певних соціальних груп для розширення впливу.

Кібербезпека та захист інформаційного простору є ще одним важливим аспектом культурної дипломатії в сучасних умовах. Зростання значущості цифрових технологій та інтернету робить культурну дипломатію вразливою до кібератак та інформаційних загроз [12]. Виклики, які стоять перед США включають інформаційні війни, які спрямовані на підрив іміджу Сполучених Штатів та поширення пропаганди або дезінформації. Цензура і обмеження доступу до американських медіа-платформ ускладнює їх вплив у світі та створює додаткові труднощі для американської культурної дипломатії.

Отже, у цифрову епоху культурна дипломатія США стикається як із перспективами, так із загрозами. З одного боку, країна здатна посилювати свою дипломатію завдяки інноваційним технологіям, соціальним мережам та онлайн-освіті. А з іншого боку, Сполученим Штатам необхідно розробити якісну стратегію подолання кіберзагроз для власної дипломатії, а також чинників, які здатні накласти негативний відбиток на надзвичайно успішний та визнаний усіма бренд «Америка». Успішна реалізація цієї стратегії допоможе США зберегти свої позиції глобального лідера в умовах зростаючої конкуренції у сфері «м'якої сили».

Висновки до Розділу III

Оскільки культура вже давно стала політичним інструментом, цілком природно, що американські кіно та музика часто містять політичні меседжі, які транслюють позицію США щодо ключових міжнародних подій. Актуальними темами голлівудських фільмів залишаються перевага демократії над авторитарними

режимами, боротьба за рівноправ'я, військовий вплив і патріотизм, наслідки експлуатації природних ресурсів, інтернаціоналізація, глобалізаційні та постколоніальні ідеї, формування на їх основі потенційних картин майбутнього. У свою чергу, музичні твори виступають, здебільшого, засобом вираження протестних настроїв або підтримки певних політичних рухів.

Щодо культурної дипломатії та її використання Сполученими Штатами Америки у свої зовнішньополітичній діяльності, то держава налаштована на активну взаємодію із міжнародною аудиторією. Для цього США залучають широкий спектр інструментів, серед яких організація міжнародних фестивалів і виставок, проведення наукових та освітніх обмінів, створення інформаційних кампаній, спрямованих на боротьбу за справедливість, використання соцмереж та їх алгоритмів задля просування якісного американського контенту та позитивного іміджу США.

Прогресуюча цифровізація сучасного суспільства та, у тому числі, міжнародних відносин, посилення ролі цифрових технологій та медіа, надає культурній дипломатії нові перспективи. Зокрема, американська масова культура стає ще більш доступною завдяки платформам на кшталт TikTok, YouTube або Netflix. Цифрові платформи допомагають державі швидше реагувати на міжнародні події через культурні проєкти. Додатковим засобом стає штучний інтелект, який значно полегшує роботу із великими обсягами інформації та здатний адаптувати культурні продукти під потреби різних аудиторій. Загалом, завдяки інноваційним технологіям, соціальним мережам та онлайн-освіті, культурний вплив набуває нових форм та широких охоплень аудиторії. І США, яким ніколи не набридає бути лідерами в усіх можливих сферах, обов'язково скористаються шансом розширити свій культурний вплив. У цьому контексті вони володіють додатковими перевагами у вигляді домінування у цифрових технологіях та популярності своїх культурних продуктів. Однак, державі варто враховувати виклики цифрової епохи та зростаючу конкуренцію, яку становлять для США інші потужні міжнародні актори.

ВИСНОВКИ

У ході дослідження американської масової культури було встановлено, що вона є доволі потужним інструментом «м'якої сили» США та здатна впливати на сприйняття Сполучених Штатів міжнародною спільнотою.

Аналіз генези поняття «м'яка сила» показав, що вона є ефективною альтернативою силовим методам у сучасних міжнародних відносинах, завдяки якій держави можуть досягати своїх політичних цілей без примусу. Серед основних інструментів «м'якої сили», які здатні впливати на суспільну свідомість можна зазначити зовнішню культурну політику, публічну дипломатію, експорт масової продукції тощо.

Було встановлено, що феномен масової культури виявився суперечливим явищем. З одного боку, він слугує своєрідним спільним простором для різних народів, у якому поширюються цінності, інтегруються різні елементи національних культур та відбувається обмін культурними продуктами, адаптація їх до локальних контекстів і створення нових гібридних форм. А з іншого, масова культура спричиняє культурну уніфікацію, що загрожує втратою унікальності національних культур та їх витіснення із світового культурного простору, а також підсилює домінування західних культурних моделей.

Масова культура володіє великим спектром інструментів впливу на суспільну свідомість, цим пояснюється її популярність, зокрема – як засобу політики «м'якої сили».

Також, виявлено, що американська масова культура є найбільш затребуваною серед світової аудиторії. Вона стала ключовим елементом глобалізації, завдяки якому було створено універсальний транснаціональний простір, де поширюються американські ідеї та цінності. Це сприяє зміцненню

ролі США як світового лідера, а також пошуку однодумців, які готові лояльно ставитись та підтримувати американські ініціативи.

Через кінематограф, літературу та музику США активно пропагують цінності демократії та свободи. Навіть у розважальних жанрах кіно чи літератури часто можна помітити елементи критичного осмислення демократії та її викликів, що формує уявлення про відкритість та самокритичність американської системи, а також її готовності аналізувати та виправляти допущені колись помилки.

У роботі було також проаналізовано сутність поняття «бренд» та його застосування у якості інструменту культурної дипломатії. Американські бренди на кшталт Coca-Cola, McDonalds, Nike або Apple сприяють зростанню не тільки економіки, але й популяризації американського способу життя у світі.

Як наслідок усебічного домінування США у культурній сфері, було розглянуто феномен культурного імперіалізму. Він має подвійний ефект: з одного боку, сприяє поширенню демократичних цінностей, економічному зростанню та наданню доступу до новітніх технологій, а з іншого - американська культура поступово витісняє національні, створюючи загрозу для унікальних традицій та звичаїв, а також нав'язує цінності, які не завжди узгоджуються із місцевими нормами.

Третій розділ стосувався політичного підтексту американських культурних продуктів, а також культурної дипломатії США та її перспектив у цифрову епоху. У підсумку виявилось, що частка політики є і у музичній, і у кінопродукції США, оскільки вони служать потужним засобом для трансляції певних меседжів та ідей за рахунок доступності та зрозумілості. Кінематограф і музика, створені у США, формують ставлення аудиторії до тем демократії, прав людини, свободи, глобалізації, мультикультуралізму та ролі Сполучених Штатів у світовій політиці. Вдало завуальований наратив у кіно чи пісні здатний вплинути на політичні процеси не тільки в Америці, а й в усьому світі.

Стосовно сфери культурної дипломатії, то тут США знову стали лідерами. Було проаналізовано основні інструменти, які використовують Сполучені Штати

для взаємодії із світовою аудиторією, серед яких освітні програми та обміни, що забезпечують країну спеціалістами із «західним вектором мислення», соціальні платформи, які об'єднують безліч людей по всьому світу задля боротьби із несправедливістю, а також кіно, музика і література, що закріплюють у свідомості споживачів з-за кордону образ США як країни, де цінують і поважають свободу самовираження, права людини, рівність та демократію. Культурна дипломатія Сполучених Штатів допомагає у побудові надійних глобальних зв'язків та підтримки, які у довгостроковій перспективі дозволяють США зберігати вплив у світовій політиці.

В епоху цифрових інновацій США активно використовують нові технології для розширення культурного впливу, що створює можливості для залучення міжнародної аудиторії, але, при цьому, і нові виклики у вигляді кіберзагроз, пропаганди та дезінформації. Чи будуть перспективи культурної дипломатії США у цифрову епоху позитивними залежить від здатності держави адаптуватися до змін у світовій політиці, технологіях та культурних потребах суспільства, а також – зберегти баланс між власними лідерськими амбіціями та повагою до локальних традицій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Edward W Said, Culture and Imperialism. Vintage Books, New York. 1994 / Видавництво «Часопис “Критика”», Київ, 2007. С. 393-423.
2. Ham P. van. The Rise of the Brand State / Ham P. van. // Foreign Affairs. – 2001. – vol. 80. – №. 5. – pp. 2–6.
3. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. – Edited by Gunzelin Schmid Noerr ; translated by Edmund Jephcott / Frankfurt am Main, 1987 // English translation 2002 by the Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University. – p. 94.
4. Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. S. Nye. – New York : Public Affairs Group, 2004. – 191 p.
5. Robert K. Merton The Self-Fulfilling Prophecy / The Antioch Review, Vol. 8, No. 2 (Summer, 1948), pp. 193-210.
6. Брінь П. В., Меченкова Н. М. Особливості міжнародної комунікації при глобалізації бренду. Бренд-комунікації/Міжнародний маркетинг. Маркетинг і реклама № 7-8 (298-299). Липень - серпень 2021. С. 22-27.
7. Гавриленко І. Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Випуск 2. С. 9-12.
8. Гакслі О. Який чудесний світ новий! / 1932. 368 С.
9. Головатий, М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М. Ф. Головатий. — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. — С. 44.
10. Драч В. В. Культурна дипломатія в умовах глобального розвитку суспільств. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2024. № 2. С. 33–38.
11. Дудко О. Гуманітарне насильство, або критика американського імперіалізму. Критика феміністична: східноєвропейський журнал феміністичних і квір-студій 2020 № 3, с. 135–138.

12. Ємельянов В. М., Гололобов С. М. Механізми реалізації культурної дипломатії в сучасних умовах. Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». № 14/2024. – С. 192 – 200.
13. Зражевська Н. І. Культурний імперіалізм у дискурсі глобалізації (суб'єктивні фактори). Актуальні питання масової комунікації, 2015. С. 22-32.
14. Івушкіна О.В., Сілютіна І.М. Особистість у вимірах масової культури. УДК 130.2:111.852. С. 152-154.
15. Кацуба М. Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості. Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2 (57-58). – С. 136 – 144.
16. Литовченко І. В., Іванова Ю.С. Трансформація масової культури в умовах інформатизації. Науково-теоретичний альманах «Грані». Соціологія. № 5 (109) травень 2014. С. 80-84.
17. Матвійчук Н. В. Культурна дипломатія США за президентства Д. Трампа. Науковий журнал «Політикус». Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку // Випуск 4. 2020. – С. 129 – 138.
18. Петрінко В. Зовнішня геополітика США в умовах глобалізації. Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Формат розвитку відносин України та країн Центр. Європи у контексті впливу гібрид. війни, виборчих процесів, прав нац. меншин та пандемії COVID-19", м. Ужгород, 24 вересня 2021 р. С. 84-91.
19. Петров П. Г., Котов І. Д. Історичні засади розвитку цифровізації США у контексті становлення демократії. Національні інтереси України: науково-практичний журнал. 2025. № 1(6). С. 612–626. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-1\(6\)-612-626](https://doi.org/10.52058/3041-1793-2025-1(6)-612-626).
20. Петров П. Особливості трансформації політико-інституційних комунікаційних відносин з внутрішнім та зовнішнім середовищем під впливом процесу цифровізації. Епістемологічні дослідження в філософії,

- соціальних і політичних науках. 2024. Т. 7, № 2. С. 160–166. DOI: <https://doi.org/10.15421/342455>.
21. Петров П. Процес внутрішньополітичної цифровізації США: електронне / цифрове урядування: ретроспектива та нормативно-правові засади. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2024. Т. 16, спецвип. С. 77–83. DOI: <https://doi.org/10.15421/352410>.
22. Петров П., Грушка В. Географія цифрового впливу: технологічна трансформація демократії і зовнішньої політики. Публічне управління і політика. 2025. № 4(8). С. 1–8. DOI: <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2025.4.13>.
23. Петров П. Цифрові інструменти участі як форма транскордонного політичного впливу. Науковий часопис «ПОЛІТИКУС». 2025. № 2. С. 230–234. DOI: <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2025-2.34>.
24. Петров П. Глобальна цифровізація та криза міжнародного демократичного легітимізму. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2025. Т. 8, № 1. С. 254–262. DOI: <https://doi.org/10.15421/342531>.
25. Петров П. Роль соціальних мереж у формуванні політичної свідомості громадянина. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2025. Т. 8, № 2. С. 180–188. DOI: <https://doi.org/10.15421/342555>.
26. Почепцов Г. Наратив як інструментарій: від літературознавства до боротьби з тероризмом. Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 4. – С. 3 – 10.
27. Рура О. Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США // Інтернет-ресурс. URL: <http://surl.li/xxucxm>
28. Терещук М. Національний брендинг як інструмент забезпечення національних інтересів: досвід США та перспективи для країн ЦСЄ // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів II міжнародної науково-практичної

- конференції (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 424-428.
29. Ткачук Ю. Гарріс vs Трамп: як вибір музики та тренди у TikTok впливають на вибори президента 2024 у США // Інтернет-ресурс. URL: <http://surl.li/vwyfac>
30. Тубальцева В. Л. Використання культурної дипломатії в процесі становлення світового лідерства США. Наукові праці МАУП, 2012, вип. 1(32), С. 145–149.
31. Фабрика А. А. Американізація глобальної культури в контексті теорії міжнародних відносин. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. – 2019. – № 1 (29). С. 150-156.
32. Фесик О. Категорія «м'яка сила» у дослідженнях міжнародних відносин. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 2015. № 11. С. 196–209.
33. Ціватий В. Г. Феномен цифрової дипломатії в міжнародних відносинах і світовій політиці XXI століття: поліцентричний дискурс культурних і креативних індустрій. Культурологічний альманах № 2, 2022. – С. 40 – 44.